

MASTER SCADA ISHLAB CHIQUISH MUHITI VA ISHLAB CHIQUISH MUHITINING INTERFEYSI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Buriyev Bobur Erkinovich

ALFRAGANUS UNIVERSITETI Nodavlat oliy ta'lim tashkiloti Raqamli texnologiyalari
kafedrasi o'qituvchisi

Rasulov Jahongir

ALFRAGANUS UNIVERSITETI Dasturiy Injiniroing yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12569887>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Master SCADA ishlab chiqish muhiti va ishlab chiqish muhiting interfeysi xususida ayrim fikr mulohazalar yuritilgan. Unda ushbu tizimning xossalari, qurilma manbalari, Master Scada foydalanuvchi interfeysining ishlash mexanizmlari xususida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari ushbu obyektning funksional elementlari, algoritmlari va loyihalash tizimlari to'g'risida misollar asosida aniq ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: interfeys, palitra, kontroller, mnemosxema, obyekt, arxivlash, algoritim, dasturlash

Аннотация. В этом тезисе сделаны некоторые комментарии о среде разработки Master SCADA и интерфейсе среды разработки. Он содержит информацию о свойствах этой системы, ресурсах устройства и механизмах работы пользовательского интерфейса Master Scada. Кроме того, на примерах дается конкретная информация о функциональных элементах, алгоритмах и системах проектирования данного объекта.

Ключевые слова: интерфейс, палитра, контроллер, мнемосхема, объект, архивирование, алгоритм, программирование.

Abstract. In this thesis, some comments are made about the Master SCADA development environment and development environment interface. It contains information about the properties of this system, device resources, and the working mechanisms of the Master Scada user interface. In addition, specific information is given on the basis of examples about the functional elements, algorithms and design systems of this object.

Key words: interface, palette, controller, mnemonic, object, archiving, algorithm, programming

Master SCADA ning foydalanuvchi interfeysi "hammasi bittada" g'oyasi asosida qurilgan. Kengaytmaning hamma modullari umumiy qobiq ichida tizilgan. Foydalanuvchi hamma vaqt dasturning, daraxtsimon loyihasi, kutubxona elementlari palitrasi va hujjatlarni hamda xossalarni tahrirlash oynasidan iborat bo'lgan, yagona tashqi ko'rinishi bilan ishlaydi. Loyiha ikki qismdan – tizim daraxti va obyektlar daraxtidan iborat.

Tizim daraxti yaratilayotgan tizimning tuzilmasini (bir yoki bir nechta kompyuter) bayon etadi, shuningdek berilganlarning manbalariga - OPC-serverlar, kontrollerlar, ma'lumotlar bazalari bilan aloqalarga ega bo'ladi.

Obyektlar daraxti loyihaning pog'onali tuzilmasini bayon etadi – mazkur daraxtda, tizim daraxtidan olinadigan berilganlarni qayta ishlashni, ularni o'zgartirishni, arxivlashni va ularni operatorga kerakli ko'rinishda berishni amalga oshiruvchi dastur yaratiladi.

Yirik elementlardan – kichiklariga o'tuvchi (masalan, Zavod– TSex – Pech – Klapan - Holat) pog'onali obyektни qurish tavsiya etiladi. Bu, ishlab chiquvchiga ko'paytiruvchi (tirajlash), meros qoldiruvchi, shablonlovchi asboblarni beradigan loyihani qurishda obyektiv yondashishdan foydalanishga imkon beradi.

Bunda har bir obyekt o'zining sozlanishlariga va hujjatlariga (mnemosxemalar, oynalar, trendlar, hisobotlar), arxivlashning xususiy parametrlariga va xabarlar to'plamiga ega bo'lishi mumkin. Ishlab chiqishga obyektli yondoshishdan foydalanish, operator uchun qulay navigatsiya tizimiga ega yirik obyektlarni tez yaratishga, shuningdek ularni tez tahrirlashga imkon beradi.

Master SCADA tarkibiga yuzdan ortiq har xil funksional bloklarga ega, FB Palitrasida joylashgan kutubxona majmuasi kiradi. Funksional bloklar ishlab chiquvchi uchun zarur bo'lgan vazifani – matematik va mantiqiy qayta ishlashni o'tkazishga, vaqt va arxiv bilan ishlashga, bajaruvchi mexanizmlar bilan boshqarishga, hujjatlar bilan ishlarni amalga oshirishga imkon berishadi.

Sof algoritmik funksional bloklar bilan bir qatorda, Master SCADA da vizual funksional bloklar (VFB) ishlatiladi, ular algoritmi bilan bir qatorda mnemosxemalarda va boshqarish oynalarida o'z akslanishiga ega bo'ladi. Har bir VFB, bajaruvchi mexanizmning yoki obyektning, u nima uchun yaratilgan bo'lsa shu turi bilan, nazorat va boshqarish uchun hamma zaruriy ishlarni to'la amalga oshiradi.

Umumtarqalgan elementlar (nasoslar, klapanlar, havo puflagichlar)ga ega kutubxonalar, shuningdek ma'lum tarmoqlar uchun - HVAC (ventilyatsiya va konditsionirlash), issiqlik energetikasi va elektroenergetika kutubxonalari mavjud.

Master SCADA da turli xil: FBD, ST (standart MEK61131-3) va S# tillarning o'rnatilgan muharrirlari yordamida algoritmlarni amalga oshirish imkoniyati hisobga olingan. Shuningdek S# tilidan, Master SCADA ning ichki funksiyalaridan (API) foydalanish hisobiga, loyihalashni avtomatlashtirish yoki bajarish rejimida ish senariylarini yaratish uchun ham foydalanish mumkin. Bundan tashqari, foydalanuvchi funksional bloklar to'plamini dasturlash tillarida (S, S++, S#) ishlab chiqqan shaxsiy ishlanmalari bilan ham to'ldirishi mumkin.

Tayyor loyihaning tizim daraxtini o'rgana turib, ishlab chiquvchi qaysi arxitekturani amalga oshirganini, tizimda nechta kompyuter o'zaro ish ko'rishini, tashqi qurilmalarni, kiritish/chiqarish modullarini ulash uchun qanday usul tanlanganini, tizim vertikal-integrirlangan ekanligini (ya'ni kontrollerlar ham bu loyihada dasturlanadi) va Master SCADA tashqi signallarning nechtasini qayta ishlashini aniqlash mumkin.

Mohiyatiga ko'ra, tizim daraxti – bu avtomatlashtirishning o'ziga xos ko'rinishdagi tuzilmali sxemasi bo'lib, tizim daraxtini qurish “Kompyuter” elementidan boshlanadi. Jismoniy kompyuter hatto eng oddiy loyihada ham bir nechta funksiyalarni bajaradi, masalan:

unga quyidagi darajadagi jihoz, uskuna ulanadi;

u operatorning, texnologning va h.k. ning ish o'rni bo'ladi;

u boshqa kompyuterlarning ilovasiga axborotni uzatadi.

Shunday qilib, «Kompyuter» elementi – bu yaratilayotgan avtomatlashtirilgan va virtual tizimlar real elementlarining kesishish nuqtasidir. Bu elementsiz Master SCADA ning bironta ham loyihasi bo'lishi mumkin emas. Kompyuter, unda o'rnatilgan Master SCADA o'zaro ish ko'rishi mumkin bo'lgan farzand elementlarga («Kontroller», «Kiritish/chiqarish moduli», «ORS - server», «Master Link», «BD-konnektor») ega bo'lishi mumkin.

«Kompyuter» kontekst menyusining «Vstavit'/Kontroller» bo'limi tanlanganida tizim daraxtiga Master SCADA vositalari bilan (Master PLC-kontroller) dasturlanadigan kontrollerni o'rnatish imkoniyati bo'ladi.

Agar kontroller Master SCADA vositalari bilan emas, boshqa, masalan, ishlab chiquvchining DT yordamida dasturlangan bo'lsa, unda, uning Master SCADA bilan ishini ta'minlash uchun, ORS-server talab qilinadi.

«ORSDA server» elementi tashqi fizik qurilmalar, kiritish/chiqarish modullari, kontrollerlar, OPC DA standarti bo'yicha turli xil dasturlar bilan ishlash uchun ishlatiladi.

Agar uskunadan arxiv ma'lumotlarini olish kerak bo'lsa, unda tanlovni, ORSHDA standartidagi ORS-serverda to'xtatish kerak. Arxivli OPC-serverni tanlashda tizim daraxtiga «*ORS HDA server*» elementi qo'shiladi. Qoida bo'yicha, bu elementdan tijorat va texnik hisob tizimlarida aniq ma'lumotlarni (shu jumladan, hodisa vaqtining belgisini aniq ko'rsatish yoki qiymatlarni o'lchash nuqtai nazaridan) olish masalasini yechish uchun foydalaniladi.

«*BD-konnektor*» elementi MSSQL, Oracle, Sybase, Interbase/Firebird, MySQL, DB2 va boshqa ma'lumotlar bazalari bilan ishlashni tashkil qilishga xizmat qiladi.

Hozirgi daqiqada, «*BD-konnektor*» elementidan foydalanib, quyidagi vazifalarni amalga oshirish mumkin:

Master SCADA arxivlarini ma'lumotlarning tashqi bazasida saqlash;

Ma'lumotlar eksporti;

Saqlanayotgan protseduralardan foydalanib, ma'lumotlar bazasidan o'zgaruvchilar qiymatlarini o'qish va yozish;

SQL-so'rovlar yordamida hisobotlarni shakllantirish uchun ma'lumotlarni olish.

Obyektlar daraxti - ishlab chiqilayotgan tizimning, real texnologik obyektga (korxonalar, uchastka, apparat, nasos, tamba, datchik va h.k.) mos keluvchi, Master SCADA yordamida ishlab chiqilayotgan tizim tomonidan boshqariladigan asosiy birligi sanaladi. Boshqa tomondan, bu dasturlash nuqtai-nazaridan, dasturiy obyektlarga xos standart sifatlarga ega bo'lgan an'anaviy obyektidir.

Obyekt o'z ichiga boshqa obyektlarni, shuningdek o'zgaruvchilar va funksional bloklarni (nazorat va boshqarishga mo'ljallangan xizmat etuvchi kutubxonalar obyektlari, ba'zan ular real dunyo obyektlariga mos keladi, masalan nasos yoki tamba, bazan esa faqat bitta nazorat yoki boshqarish funksiyasini bajaradi, masalan regulyator) olishi mumkin.

Master SCADA ning ixtiyoriy obyekt operatoriga bildirish uchun o'z xossalari va hujjatlariga ega. Dinamik grafikaga (mnemosxemalar), parametrlarning vaqt davomida o'zgarish grafiklariga (trendlar), hisobotlarga, xabarlar jurnallariga va boshqa hujjatlarga ega shaxsiy oynalarni yaratish mumkin.

Obyektlar daraxtining o'zgaruvchilari 4 turga bo'linadi: qiymat, hisob, hodisa va buyruq. Hisob, o'rnatilgan keng kutubxonaning amallari va funksiyalaridan boshqa amallarni o'z ichiga oluvchi matematik formulalar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi. O'zgaruvchilar (shu jumladan, arxivli qiymatlar bilan ham) ustida matematik va mantiqiy (shu jumladan, bitlar bilan ham) amallarni bajarish bilan bir qatorda, hisob, o'zgaruvchilarning sifat va o'zgaruvchilarning chegaralarini buzish belgilariga ega bo'lgan vaqt bilan ishlashga ham imkon beradi.

Matn ko'rinishida qayta ishlash formulasi va qayta ishlanadigan o'zgaruvchilarning ro'yxati «*Formula*» xossalar sahifasida vizual beriladi, «*Raschyot*» o'zgaruvchisida esa, obyektlar daraxtida bajarish rejimida, natija ko'rinadi.

Qiymat (Znachenie) – Master SCADA ning kirish o`zgaruvchisi. U bilan, unga ma`lumotlarni kiritish uchun, ixtiyoriy chiqish o`zgaruvchisini bog`lash mumkin.

O`zgaruvchi loyihada faqat bir marta ishlatish - olingan axborotni hisoblash va uni trendlar hamda mnemosxemalarda ifodalash uchun qo`llaniladi.

Agar mnemosxema yoki trendda ifodalashdan oldin ma`lumotlarni qayta ishlash yoki olingan qiymatni loyihaning bir nechta joyida ishlatish zarur bo`lsa, unda bu o`zgaruvchini, Master SCADA ning «*Obrabotka signalov*» palitrasi kategoriyasida bo`lgan «*Povtoritel'*» funksional bloki bilan almashtirish yaxshiroq.

Buyruq (Komanda) – operator tomonidan berilgan yoki o`zgaruvchiga boshqa o`zgaruvchilarda bajarilgan ishlar natijasida o`zlashtirilgan qiymatni (masalan, tizim daraxtida qiymatga, chiqishlarga yoki hisoblarga) uzatishga mo`ljallangan o`zgaruvchi. Buyruq yordamida ustavkalarini kiritish, jihozlarni ulash yoki olib tashlash, hisob formulalarida koeffitsientlarni almashtirish va h.k. ishlarni bajarish mumkin.

Hodisa (Sluchae) – hisobdan, hisoblash natijalarining son bo`lishi bilan emas, balki mantiqiy qiymatning *Yolg'on (0 qiymat)* holatdan *Haqiqat (1 qiymat)* holatiga o`zgarish fakti bilan farqlanadi. O`tish momenti zaruriy ishlarni yoki ishlab chiquvchi tomonidan bu o`zgaruvchining xossalar sahifasidagi xabarni berishni tug`diradi.

Hodisa hisob kabi formulaga, shuningdek, buyruq kabi «*Deystviya*» xossalar sahifasiga ega, ammo xabar faqat hodisada bo`ladi. Aynan shuning uchun hodisa asosan real dunyoda qandaydir bir real hodisa aniqlanganida ishlar va xabarlarni tug`dirish uchun qo`llaniladi. Loyiha ishining mantig`ini yaratish, signallarni qayta ishlash va boshqa masalalarni yechish uchun Master SCADA o`zgaruvchilari bilan bir qatorda funksional bloklar (FB) ham ishlatiladi.

Funksional blok kirishlarga, chiqishlarga va o`rnatilgan ish mantig`iga ega bo`ladi, ya`ni bajarish rejimida element uning kirishiga kelib tushadigan ma`lumotlarni berilgan dastur bo`yicha qayta ishlaydi, natija esa uning chiqishida ifodalanadi. Bazi bir funksional bloklar grafik oynalarda (mnemosxemalarda) o`zlarining dinamik ifodasiga, generirlanadigan xabarlar ro`yxatiga va obyektlarning bir qancha boshqa xossalariga ham ega. Bunday funksional bloklar vizual funksional bloklar (VFB) deb ataladi. *Funksional bloklar palitrasida* ular bir nechta guruhlariga bo`linadi:

«*Obrabotka signalov*» (Signallarni qayta ishlash) va «*Vichisleniya*» (Hisoblashlar). Bu guruhlarning FB analog, diskret va satrli miqdorlarni qayta ishlash uchun xizmat qiladi.

«*Ispolnitel'nie mexanizmi*» (Bajaruvchi mexanizmlar). Bu guruhda TJABT da ko`p uchraydigan bajaruvchi mexanizmlar: tambalar, klapanlar, nasoslar va h.k. o`z o`rnini topgan. Ular vizual funksional bloklar kabi ifodalanadi.

«*Datchiki*» (Datchiklar) va «*Apparati*» (Apparatlar) VFB ga ega, ulardan mnemosxemalarni yaratishda foydalanish qulay.

«*Rabota so vremenem*» (Vaqt bilan ishlash). Bu guruhda o`zgaruvchining vaqt belgisini aniqlashga, vaqtning ma`lum daqiqasida impuls berishga va h.k. yordam beriladi.

«*Rabota s arxivom*» (Arxivlar bilan ishlash) guruhi fayllarga yozish va o`qish, Master SCADA da saqlangan ixtiyoriy qiymatga murojaat qilish imkoniyatlarini ifodalovchi FB'larga ega.

«Upravlenie» (Boshqarish). Bu guruhning FB lari Master SCADA regulirlash va boshqarish funksiyalarini bajaradigan tizimlarda ishlatiladi.

«Slujebnie» (Xizmat guruhi). Bu guruh loyihaning qandaydir bir hujjatini saqlashga yoki Master SCADA interfeysidan tashqi ilovalarni ishga tushirishga, Master SCADA ning standart imkoniyatlarini ST (standart MEK61131-3) yoki C# (FB Skript) dasturlash tillari yordamida kengaytirishga imkon beruvchi FB larga ega.

«Otraslevie biblioteki» (Tarmoq kutubxonalari) «Issiqlik energetikasi», «Ventilyatsiya va konditsionirlash», «Elektroenergetika» tarmoqlarida keng qo'llaniladigan FB larni o'z ichiga oladi.

Master SCADA paketida har bir obyekt uchun mnemosxemalar (grafik oynalar), trendlar, xabarlar jurnallari, hisobotlar (raportlar) yaratish mumkin.

Hujjatlarning oldindan aniqlangan turlari kabi, ularning bazi birlarining (mnemosxemalar, xabarlar jurnallari) bazasida foydalanuvchi interfeysi oynalarining tipiklashtirilgan yangi ko'rinishlarini yaratish imkoniyatiga ega. Tizim daraxtining o'zak tugunining «Okna» xossalar sahifasida grafik hujjatlar turlarining to'la ro'yxati va ularning bazaviy sozlanishi: sukut holatidagi o'lcham (piksellarda beriladi), bajarish rejimida oynani ochish va ifodalash usullari aniqlanadi.

References:

1. Олейник, А.Г. Алгоритм анализа вариантов реализации сепарационного процесса / А.Г. Олейник, А.А. Шалатонова // Информационные технологии в региональном развитии. – Апатиты, 2003. – Вып. III. – С.82-85.
2. Бирюков, В.В. Применение системы Femlab для моделирования гидродинамики течений в обогатительных аппаратах / В.В. Бирюков, А.Г. Олейник // Информационные ресурсы России.- 2007, № 3 (97). – С.30-32.
3. Шишаев, М.Г. Имитационное моделирование рыночной диффузии инноваций / М.Г. Шишаев, С.Н. Малыгина, А.В. Маслобоев / Инновации. – 2009. – №11(132). -С. 82-86.
4. Датьев, И.О. Метод и технология системнодинамического моделирования нагрузки на региональные информационнокоммуникационные сети / И.О. Датьев, В.А. Путилов, А.М. Федоров // Труды Института системного анализа РАН //Под ред. Попкова Ю.С., Путилова В.А. - М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008. -Т.39. -С.220-231.
5. Кириллов, И.Е. Оценка устойчивости региональной системы образования / И.Е. Кириллов, В.Н. Богатиков, А.Г. Олейник// Информационные технологии в региональном развитии. – Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2009. – Вып. IX. -С.121-128.
6. Информационные технологии регионального управления / С.В. Емельянов и др. // Монография.- Москва: Эдиториал УРСС, 2004. - 392 с.
7. Автоматизированная система синтеза оптимальных схем и циклов процессов обогащения / А.Ш. Герщенко, и др. // Имитационное моделирование в исследованиях проблем регионального развития. – Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1999. - С.101-107.
8. Олейник, А.Г. Агрегированная математическая модель процессов разделения минеральных компонентов / А.Г. Олейник, А.А. Шалатонова // Информационные

технологии в региональном развитии: концептуальные аспекты и модели. – Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2002. – С.71-74.

9. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев и др. Интегрированные системы проектирования и управления: системы : учебное пособие – Тамбов, 2015. – 160 с.

10. Boyer, Stuart A.. SCADA Supervisory Control and Data Acquisition. USA: ISA - International Society of Automation. 179 стр.

11. Jeff Hieb (2008). Security Hardened Remote Terminal Units for SCADA Networks. University of Louisville.

12. R. Fan, L. Cheded and O. Toker, "Internet-based SCADA: a new approach using Java and XML," in Computing & Control Engineering Journal, vol. 16, no. 5, pp. 22-26, Oct.-Nov. 2005.

13. Qiu B, Gooi HB. Web-based scada display systems (wsds) for access via internet. Power Systems, IEEE Transactions on 2000;15(2):681–686.

14. M. Lynch, "An Internet Based SCADA System", BSc Project Report, University of Southern Queensland, Queensland, Oct. 2005

15. Robert Lemos (26 July 2006). "SCADA system makers pushed toward security". SecurityFocus. Retrieved 9 May 2007.

16. J. Russel. "A Brief History of SCADA/EMS (2015)". Archived from the original on 11 August 2015.

17. ИнСАТ "MasterSCADA Руководство пользователя Версия 3.X", Москва 2017 г., 574 стр.